

IQTISODIYOT SOHASIDA TIL TEXNOLOGIYASINING KELAJAGI

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

SamISI “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Annotatsiya: Bugungi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyoda iqtisodiyot sohasi doimo rivojlanib bormoqda. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, iqtisodchilarga murakkab iqtisodiy ma'lumotlarni yaxshiroq tahlil qilish va tushunishga yordam beradigan yangi vositalar va resurslar ishlab chiqilmoqda. Sohani inqilob qiladigan shunday vositalardan biri til texnologiyasidir. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) deb ham ataladigan til texnologiyasi inson tilini tahlil qilish va sharhlash uchun hisoblash usullaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot kontekstida ushbu texnologiya tadqiqot o'tkazish, ma'lumotlarni tahlil qilish va siyosiy qarorlar qabul qilish uslubimizni o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Kalit so‘zlar: Til texnologiyasi, NLP algoritmlari, media postlari, prognoz qilish, tahlil qilish, modellar, neyron tarmoqlar va transformatorlar.

Аннотация: В современном быстро меняющемся мире сфера экономики постоянно развивается. По мере развития технологий разрабатываются новые инструменты и ресурсы, которые помогут экономистам лучше анализировать и понимать сложные экономические данные. Одним из таких инструментов, который произвел революцию в этой области, является языковая технология. Языковая технология, также известная как обработка естественного языка (НЛП), предполагает использование вычислительных методов для анализа и интерпретации человеческого языка. В контексте экономики эта технология может изменить способы проведения исследований, анализа данных и принятия политических решений.

Ключевые слова: Языковые технологии, алгоритмы НЛП, посты в СМИ, прогнозирование, анализ, модели, нейронные сети и преобразователи.

Abstract: In today's rapidly changing world, the field of economy is constantly developing. As technology continues to advance, new tools and resources are being developed to help economists better analyze and understand complex economic data. One such tool that is revolutionizing the field is language technology. Language technology, also known as natural language processing (NLP), involves the use of computational techniques to analyze and interpret human language. In the context of economics, this technology has the potential to change the way we conduct research, analyze data, and make policy decisions.

Keywords: Language technology, NLP algorithms, media posts, forecasting, analysis, models, neural networks and transformers

Til texnologiyasi allaqachon iqtisodiy tadqiqotlarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. An'anaga ko'ra, iqtisodchilar ma'lumotlarni qo'lda yig'ish va tahlil qilish usullariga tayangan, bu ko'p vaqt talab qiladigan va xatolarga moyil. Biroq, til texnologiyasining paydo bo'lishi bilan iqtisodchilar endi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonini avtomatlashtiradigan kuchli vositalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Misol uchun, NLP algoritmlari aks holda ochish qiyin bo'lgan tendentsiyalar, naqshlar va tushunchalarni aniqlash uchun akademik maqolalar, yangiliklar maqolalari va ijtimoiy media postlari kabi katta hajmdagi matn ma'lumotlarini skanerlashi mumkin. Bu nafaqat vaqt va resurslarni tejash, balki iqtisodchilarga iqtisodiy hodisalarni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Iqtisodiy tadqiqotlarga ta'siridan tashqari, til texnologiyasi iqtisodchilarning iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish va prognoz qilish usullarini ham o'zgartiradi. An'anaga ko'ra, iqtisodchilar kelajakdagi iqtisodiy tendentsiyalar haqida bashorat qilish uchun statistik modellar va ekonometrik usullarga tayanadilar. Garchi bu usullar samarali ekanligi isbotlangan bo'lsa-da, ular ko'pincha qo'l mehnatini talab qiladi va inson tilining nozik jihatlarini qamrab olish qobiliyati bilan cheklanadi. Boshqa tomondan, til texnologiyasi iqtisodchilarga matnli ma'lumotlardan tegishli ma'lumotlarni avtomatik ravishda ajratib olish va ularni prognozlash modellariga kiritish orqali ushbu cheklovlarni engishga yordam beradi. Bu nafaqat iqtisodiy prognozlarning to'g'riligini oshiradi, balki iqtisodchilarga yanada oqilona siyosiy qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda tabiiy tilni qayta ishlashdan (NLP) foydalanish til texnologiyasi sezilarli ta'sir ko'rsatadigan yana bir sohadir. Iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish ko'pincha hukumat hisobotlari, qonun hujjatlari va jamoatchilik sharhlari kabi matnli ma'lumotlarning keng doirasini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. NLP algoritmlari ushbu matnlardan siyosat tavsiyalari, jamoatchilik kayfiyati va potentsial iqtisodiy xavflar kabi asosiy ma'lumotlarni avtomatik ravishda olish uchun ishlatilishi mumkin. Keyinchalik bu ma'lumotlardan siyosiy qarorlar qabul qilish va samaraliroq iqtisodiy aralashuvlarni ishlab chiqish uchun foydalanish mumkin. Til texnologiyasining kuchidan foydalanib, siyosatchilar ko'proq ma'lumotli va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishlari mumkin, bu esa iqtisodiyot va butun jamiyat uchun yaxshi natijalarga olib keladi.

Til texnologiyasi iqtisodiyot sohasi uchun katta istiqbolga ega bo'lsa-da, u bir qator qiyinchiliklar va cheklovlarga ham duch keladi. Asosiy muammolardan biri - ma'lumotlarning sifati va mavjudligi. Til texnologiyasi o'z algoritmlarini o'rgatish va aniq bashorat qilish uchun katta hajmdagi yuqori sifatli matn ma'lumotlariga tayanadi. Biroq, ko'p hollarda, bunday ma'lumotlar kam yoki sifatsiz bo'lishi mumkin, bu iqtisodchilarga til texnologiyasi imkoniyatlaridan to'liq foydalanishni qiyinlashtiradi. Yana bir qiyinchilik - til texnologiyasi modellarining talqin qilinishi. Ushbu modellar

qimmatli tushunchalarni yaratishi mumkin bo'lsa-da, ularning xulosalariga qanday kelishlarini tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Ushbu izohlashning etishmasligi iqtisodchilarga til texnologiyasi algoritmlari tomonidan yaratilgan natijalarga ishonish va ulardan foydalanishni qiyinlashtirishi mumkin.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, til texnologiyasida iqtisodiyot sohasi uchun katta va'da beradigan bir qancha rivojlanayotgan tendentsiyalar mavjud. Bunday tendentsiyalardan biri NLPda chuqur o'rganish usullaridan foydalanishdir. Takroriy neyron tarmoqlar va transformatorlar kabi chuqur o'rganish algoritmlari turli xil tabiiy tillarni qayta ishlash vazifalarida, jumladan, tilni tarjima qilish, hissiyotlarni tahlil qilish va matn yaratishda ajoyib muvaffaqiyatlar ko'rsatdi. Ushbu usullarni iqtisodiy ma'lumotlarga qo'llash orqali iqtisodchilar yangi tushunchalarni ochib berishlari va aniqroq bashorat qilishlari mumkin. Yana bir rivojlanayotgan tendentsiya - bu til texnologiyasining boshqa ilg'or texnologiyalar, masalan, mashinani o'rganish va katta ma'lumotlar tahlili bilan integratsiyalashuvidir. Ushbu texnologiyalarni birlashtirgan holda, iqtisodchilar til texnologiyasining to'liq imkoniyatlarini ochishlari va iqtisodiy hodisalar haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

Oldinga nazar tashlasak, iqtisodiy tadqiqotlar va tahlillarda til texnologiyasining kelajagi istiqbolli. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, biz iqtisodchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan yanada murakkab til texnologiyasi vositalari va resurslarini ko'rishimiz mumkin. Ushbu vositalar nafaqat ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni samaraliroq qiladi, balki iqtisodchilarga yanada murakkab tadqiqot savollarini hal qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, keng ko'lamlı ma'lumotlar to'plamlarining mavjudligi ortib borishi va yanada ilg'or mashinani o'rganish algoritmlarining rivojlanishi bilan til texnologiyasi kelgusi yillarda iqtisodchilar uchun ajralmas vositaga aylanadi.

Iqtisodiyotda til texnologiyasining yuksalishi soha mutaxassislari uchun muhim ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalarni o'zlashtirgan va o'zlashtirgan iqtisodchilar o'zlarining tadqiqot va tahlillarida raqobatdosh ustunlikka ega bo'lishadi. Til texnologiyasining kuchidan foydalangan holda, iqtisodchilar yangi tushunchalarni ochishlari, aniqroq bashorat qilishlari va dalillarga asoslangan siyosat ishlab chiqishga hissa qo'shishlari mumkin. Shu sababli, ushbu soha mutaxassislari til texnologiyasidagi eng so'nggi ishlanmalardan xabardor bo'lishlari va ushbu vositalardan o'z ishlarida samarali foydalanish uchun zarur ko'nikma va bilimlarni olishga sarmoya kiritishlari juda muhimdir.

Til texnologiyasini o'z tadqiqot va tahlillariga qo'shmoqchi bo'lgan iqtisodchilar uchun turli xil vositalar va manbalar mavjud. Ko'pgina universitetlar va tadqiqot muassasalari iqtisodchilarga ushbu usullarni o'rganish va o'z ishlarida qo'llash imkoniyatini beradigan tabiiy tillarni qayta ishlash va mashinalarni o'rganish bo'yicha kurslar va seminarlar taklif qiladi. Bundan tashqari, NLTK va TensorFlow kabi ko'plab

ochiq manbali kutubxonalar va ramkalar mavjud bo'lib, ular tilni qayta ishlash vazifalari uchun oldindan tayyorlangan modellar va algoritmlarni taqdim etadi. Ushbu manbalar til texnologiyasiga yangi bo'lgan va o'z ishlarida uning imkoniyatlarini o'rganishni xohlaydigan iqtisodchilar uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, til texnologiyasi iqtisodiyot sohasida inqilob qilmoqda. Tabiiy tilni qayta ishlash kuchidan foydalangan holda, iqtisodchilar yanada samarali tadqiqotlar olib borishlari, katta hajmdagi matn ma'lumotlarini tahlil qilishlari va aniqroq bashorat qilishlari mumkin. Biroq, iqtisodiyotda til texnologiyasining to'liq imkoniyatlari hali amalga oshirilmagan. Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, yangi vositalar va resurslar ishlab chiqilsa, iqtisodchilar o'zlarining ishlash usullarini o'zgartiradigan yanada murakkab til texnologiyasi echimlarini ko'rishni kutishlari mumkin. Shu sababli, ushbu sohadagi mutaxassislar uchun til texnologiyasidagi so'nggi ishlanmalardan xabardor bo'lishlari va tadqiqot va tahlillarida oldinga borish uchun ushbu texnologiyalarni qabul qilishlari juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.
5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.
6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
7. Yuldasheva, D. B. (2021). Approach is the main strategic direction which defines the components of teaching the Uzbek language. Science and World. International scientific journal, (2), 90.

8. Yuldasheva, D.B. Use of neologisms in economic terms, International Journal Of Social Sciences&Interdisciplinary Research, vol. 12 NO. 12(2023) December.

9. Yuldasheva, D.B. Onomastics as an object of linguistic research, Международный научно-образовательный электронный журнал, «Образование, наука и инновационные идеи в мире», выпуск журнала №35, часть-4, 16.12.2023.